

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

616.831-002-053: 612.823:

ERGASHEV Suhrob Saidovich
Samarkand State Medical University
NIYAZOV Shukhrat Toshtemirovich
Doctor of medical sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS

For citation: Ergashev S. Suhrob S., Niyozov Shuhrat T., Djurabekova Aziza T. Analysis of the effects of perinatal hypoxia in animal experiments // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.318-323

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710254>

ABSTRACT

Perinatal hypoxia is an important factor that has a negative impact on the development of the central nervous system. Children who have undergone perinatal hypoxia are characterized by musculoskeletal disorders, reduced learning ability, attention deficit disorder, hyperactivity, increased anxiety and other cognitive disorders. The consequences of perinatal hypoxia are actively studied in animal experiments.

Keywords: perinatal hypoxia, central nervous system, children, rodents

ERGASHEV Suhrob Saidovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
NIYOZOV Shuhrat Toshtemirovich
tibbiyot fanlari doktori, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

HAYVONLAR TAJRIBALARIDA PERINATAL GIPOKSIYA TA'SIRINI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Perinatal gipoksiya Markaziy asab tizimining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim omil hisoblanadi. Perinatal gipoksiya bilan og'rigan bolalar mushak-skelet tizimining buzilishi, o'rganish qobiliyatining pasayishi, diqqat buzilishi, giperaktivlik, tashvish va boshqa kognitiv buzilishlar bilan tavsiflanadi. Perinatal gipoksiyaning oqibatlari hayvonlar bilan o'tkazilgan tajribalarda faol o'rganilmoqda.

Kalit so'zlar: perinatal gipoksiya, markaziy asab tizimi, bolalar, kemiruvchilar

ЭРГАШЕВ Сухроб Саидович
Самаркандский государственный медицинский университет
НИЯЗОВ Шухрат Тоштемирович
д.м.н., доцент
Самаркандский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С ЖИВОТНЫМИ

АННОТАЦИЯ

Перинатальная гипоксия - важный фактор, оказывающий негативное влияние на развитие центральной нервной системы. Для детей, перенесших перинатальную гипоксию, характерны нарушения опорно-двигательных функций, снижение способности к обучению, расстройство внимания, гиперактивность, повышенная тревожность и другие когнитивные нарушения. Последствия перинатальной гипоксии активно изучаются в экспериментах с животными.

Ключевые слова: перинатальная гипоксия, центральная нервная система, дети, грызуны

Введение. Перинатальные гипоксически-ишемические поражения центральной нервной системы (ППЦНС) занимают лидирующее положение в структуре заболеваемости у детей первого года жизни и являются наиболее частой причиной ранней инвалидизации. По данным экспертов ВОЗ, до 80% патологии нервной системы у детей связано с ППЦНС, при этом у 25% из них формируются устойчивые расстройства в виде задержки психического и речевого развития, нарушения моторики различной степени тяжести, в том числе детский церебральный паралич, эпилепсия и другие состояния с последующим формированием инвалидности с детства. В этой связи данная проблема выходит за рамки медико-биологической и приобретает социальное значение.

В последние десятилетия сформулирована медико-биологическая концепция о значимости ранних этапов онтогенеза в обеспечении здоровья человека [1,6]. Известно, что при осложненном течении беременности с развитием фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода происходит нарушение мозгового кровообращения у новорождённого, приводящее к структурно-функциональным изменениям на клеточном уровне и способствующее нарушению гомеостаза мозга и метаболизма нейромедиаторов, нейромодуляторов и нейрогормонов [2,7].

Для гипоксических повреждений ЦНС характерно прогрессирующее течение – значительное увеличение объема первичного очага за счет вовлечения других отделов мозга с последующей дистрофией ранее неизмененных нейронов, разрывом синаптических связей, запустеванием и атрофией сосудов. В связи с этим чем раньше начинается процесс реиннервации, тем больше шансов для сохранения дендритного дерева, повышения его метаболической активности, синтеза белка, то есть тех основных факторов, которые определяют сам процесс иннервации.

Наряду с этим существует группа детей, перенесших гипоксию-ишемию внутриутробно или интранатально и не имеющих неврологической симптоматики в раннем неонатальном периоде [3,8]. Церебральные нарушения у этих детей проявляются спустя 1-2 месяца после рождения (отсроченная манифестация ППЦНС), когда сроки для проведения своевременной патогенетической терапии упущены. Данный контингент детей, как правило, остаётся вне поля зрения педиатров и неврологов. В связи с этим разработка предикторов церебральных нарушений на доклиническом этапе заболевания позволит своевременно проводить патогенетическую терапию, что будет способствовать снижению частоты формирования и тяжести церебральной патологии у данного контингента детей [4,9].

Необходимо отметить, что существующие методы диагностики и терапии перинатальных поражений ЦНС не позволили значительно снизить частоту формирования последствий церебральных нарушений в последующие возрастные периоды. В связи с этим актуальной и очень важной задачей является поиск новых информативных маркеров ранней

диагностики перинатальных поражений ЦНС, углубленное изучение механизмов формирования и прогнозирования их последствий, выбор тактики лечебных и реабилитационных мероприятий[5,10].

Цель исследования: Изучить морфофункциональные особенности перинатальной гипоксии в экспериментах с животными, для оптимизации тактики лечения данной категории больных.

Материалы и методы исследования: Для проведения эксперимента были использованы 45 лабораторных крыс. В процессе исследования применены клинико-неврологические, нейровизуализационные, электрофизиологические морфологические, лабораторные и статистические методы. Эффекты перинатального лечения активно изучаются в экспериментах с животными, в частности с крысами и мышами. В отличие от человека, у грызунов многие важные этапы развития мозга происходят в раннем постнатальном периоде. Хотя корректное сравнение развития мозга человека и грызунов затруднительно, данные о созревании ЦНС указывают на сходство между последним триместром беременности человека и первыми неделями жизни крыс и мышей. Пренатальное и раннее постнатальное развитие мозга человека и грызунов. Поскольку наиболее часто используемыми модельными объектами в исследованиях гипоксии и ишемии являются грызуны, очень важно изучить и сравнить развитие центральной нервной системы крыс с развитием ЦНС человека. Особенность развития ЦНС: каждая популяция нейронов формируется в определенный момент времени, так называемая временная шкала нейрогенеза.

Результаты исследования: В эксперименте, у подопытных крыс, через 2-3 часа после заражения начались слизистые выделения из носа, чихание, на ощупь кончик носа теплый, животные не принимали пищу, употребляя больше воду. Через 15-20 часов крысы стали агрессивные, при этом когда пытались взять их из клетки, они нападали и пытались укусить, также нападали друг на друга, у них повысился порог болевой чувствительности, то есть более громче пищали даже при легком прикосновении к ним. Отмечалось повышение чувствительности к яркому свету и шуму. В последующем на 5-10 сутки после заражения, животные гиподинамичны, долго находились в одном положении без движения, сократилось суточное употребление пищи (в кормушке оставалась недоеденная пища, которую давали накануне). К 6-12 суткам, у животных дыхательные движения стали частые и поверхностные. На 12-е сутки после заражения, у больных крыс, на фоне общего истощения наблюдаются нарушения функции тазовых органов: недержание мочи и стула. После 14-и суток наблюдения, появились парезы и параличи преимущественно задних конечностей: крысы не могут опереться на задние конечности, в вертикальном положении они удерживаются, держась передними конечностями за прутья клетки. Вследствие паралича конечностей, большинство крыс не могли добраться до еды. У некоторых животных на 15-17 сутки появились тонические кратковременные судороги.

На втором этапе исследования под наркозом производился забой животных. С появлением общинфекционных признаков, были забиты 5 крыс. На 13-14 сутки после возникновения параличей, произведен забой 5 крыс. На фоне стойких парезов и параличей, и возникновения судорог забиты 5 крыс на 15-17 сутки после начала заболевания.

На 15-17 сутки животным по клиническим признакам было поставлен диагноз «Эф» – 75%, 25% животные погибли от болезни.

Эти животные были разделены на три группы. В I группе проводилось традиционное лечение, во второй экспериментальной группе к традиционной терапии было добавлено внутривенное введение церебролизина. Вторая с целью выяснения эффективности применения церебролизина в зависимости от дозы, была подразделена на три подгруппы: II-A - вводилось 0,02 мл церебролизина, II-B - вводилось 0,05 мл церебролизина и II-B – вводилось 0,1 мл церебролизина внутривенно в хвостовую вену животных. В III группе проводилось традиционное лечение с введением внутривенно озонированного церебролизина, и IV группа была контрольная (незараженные крысы). Лечение в группах проводилось в течение 20 суток

В I группе традиционная терапия начата на 12-14 сутки после появления нарушения функции тазовых органов, парезов и параличей. Расчет дозы каждого препарата в эксперименте производился исходя из того, что он обладает противовоспалительным эффектом для каждой крысы исходя из её веса. Исходя из произведенных расчетов проводилось следующее лечение: пенициллин натриевая соль в/в из расчета 100 000 ЕД/кг, преднизолон 1 мг/кг внутривенно в хвостовую вену крысы, нейромидин 0,5 мг/кг внутримышечно. Курс лечения в зависимости от тяжести состояния составил от 7 до 10 суток. Результаты лечения традиционной терапии: у 4-й (8%) крысы с Эф исчезли неврологические клинические симптомы. У 5 (25%) с Эф наблюдался частичный тетрапарез, животные волочили задние конечности и не могли на них опереться; 3 (15%) крысы с Эф остались раздражительными и у них имелась гипоалгезия и парез хвоста (волочение его). У крыс с Эф не полностью восстановился неврологический статус, из них в 5 (25%) случаях, на 10-12 сутки, наступила гибель животных(диаграмма№1).

У остальных животных, подвергшихся традиционному методу лечения в неврологическом статусе, остаточные явления наблюдались в виде геми- или тетрапареза, неадекватности поведения, выражавшейся в гиперактивности или же пассивности.

■ выздоровление ■ частичное выздоровление ■ умершие после лечения ■ умерли

Диаграмма №1. Первая группа результаты традиционного лечения

Во II экспериментальной группе к традиционному лечению было добавлено внутривенное введение 0,05 мл озонированного церебролизина в течение 20 суток. В этой группе отмечено, что у 28 (49,1%) крыс преобладали явления Эф. У 11% крысы с Эф наблюдалось гиподинамия, пассивность, при раздаче пищи, что проявлялось на протяжении 15-20 дней, после чего наступило выздоровление; у 16% крысы с Эф остались признаки частичного пареза задних конечностей (по сравнению с другими крысами высота прыжков меньше) и волочение хвоста. В преобладающем количестве случаев у 22(78,6%) крыс, на 9-11 день наблюдалась более ранняя значительная динамика в улучшении неврологического статуса. Однако следует отметить, что у 3 (10,7%) крыс после проведенного лечения сохранились нарушения неврологического статуса в виде стойких парезов конечностей и адинамии. Что возможно, связано с тем, что в этих случаях в головном мозге формируется распространенный по интенсивности площади и глубине поражения спаечный и рубцовый процесс.

Во II-А подгруппе после лечения наблюдался переход глубокого пареза в поверхностный, активность поведения повысилась и увеличился аппетит у 1-й (10%) крысы. У 5 (50%) животных незначительно увеличился аппетит и активность поведения, но глубокие парезы сохранились. У оставшихся 4 (40%) животных в клинике неврологического статуса изменений не произошло, в результате чего они гиподинамичны, аппетит низкий, при попытке прикосновения к ним агрессивны. У животных II-Б подгруппы в клинике неврологического статуса у 3 (30%) крыс наблюдалась положительная динамика: нормализовалась функция задних конечностей, на них более устойчиво опираются в вертикальном положении, но при движении на всех конечностях, особи задние волочат. У остальных 7 (70%) крыс наблюдалось

лишь незначительное улучшение аппетита, но явления глубокого пареза конечностей сохраняются.

Во II-B подгруппе улучшение клиники неврологического статуса отмечается у 7 (70%) крыс, но в поведении отмечается выраженная раздражительность. У остальных 3 (30%) крыс этой подгруппы в передних конечностях наблюдаются явления поверхностного пареза, задние конечности и хвост они волочат (за счет глубокого пареза).

Таким образом, результаты применения традиционной терапии в комплексе с церебролизинном в лечение Эф показали, что при увеличении дозы церебролизина в крови возрастает степень расщепления олигопептидов на аминокислоты. Это находит отражение в степени и скорости восстановления нарушенного неврологического статуса при хроническом энцефалите. Применение только традиционного лечения и меньшей дозы церебролизина выявило, что в этой группе проявления хронического Эф в виде парезов и параличей продолжаются более значительное время и сопровождаются осложнениями.

В III группе применялась традиционная терапия с озонированным церебролизинном, при этом у 10 (50%) крыс с Эф исчезли неврологические клинические симптомы. У 4 (20%) крыс с Эф наблюдался частичный тетрапарез, животные волочили задние конечности и не могли на них опереться; 2 (10%) особи с Эф остались раздражительными и у них имелась гипоалгезия и парез хвоста (волочение).

В IV группе (10 животных), в течении 10 дней с целью установления токсичности воздействия, озонированного церебролизина на головной мозг, вводился внутривенно 0,05 мл озонированного церебролизина. Результаты наблюдения за поведением крыс и изучение их неврологического статуса показало отсутствие нарушения в поведении и неврологического статусе.

Таким образом, применение традиционного лечения с дополнительным использованием озонированного церебролизина по сравнению с неозонированной его формой показало, что в этой группе восстановление нарушенного неврологического статуса у экспериментальных животных наступает значительно раньше и остаточных проявлений Эф в виде парезов и параличей гораздо меньше, прием эффективность лечения наступает с уменьшенной дозой церебролизина.

Морфологические исследования в экспериментальной группе свидетельствуют о том, что в головном мозге на 15-20 сутки макроскопически визуально отмечаются невыраженные признаки воспалительной реакции в веществе мозга, незначительное и неравномерное покраснение в некоторых участках коры головного мозга, не ярко выраженная сглаженность мозговых извилин больших полушарий. Застой кровеносных сосудов головного мозга, гиперемия и отек мозговых оболочек

На 29-30 сутки заболевания макроскопически усиливается отёк вещества головного, мозга с увеличением количества ликвора, и мелкоочечные множественные кровоизлияния в оболочки. На разрезе в коре головного мозга обнаруживаются мягкие серо-жёлтые или серовато-коричневые участки некроза с четкой границей. Они выявляются как в поверхностной зоне коры, так и по всей её толщине

Выводы: Таким образом, морфологическая структура головного мозга, в экспериментальном исследовании, показала существенное многообразие, выраженные признаки ишемии и гипоксии, и менее выраженные компенсаторные изменения астроцитов и глиальных структур, гипохромные клетки желудочков мозга, иногда двухрядные с разветвлением сосочков, гиперемированность. На эти деструктивно-некротические изменения в очаге воспаления и в окружности возникают ответные воспалительно-регенераторные реакции, в результате окончательное формирование рубцов формируется на 30-32 сутки.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Semina V.I., Stepanova Yu.A. Analysis of perinatal outcomes in pregnant women in groups of physiological gestation and pathological course // Proceedings of the XVIII Annual Interregional

Scientific and Practical Conference (with international participation) “Topical issues of diagnostic, interventional radiology (radiosurgery) and surgical technologies”. - Vladikavkaz, 2018. - С.17-18. . (in Russ).

2. Semina V.I., Stepanova Y.A. The value of ultrasound in the diagnosis of perinatal hypoxia: clinical observation // Diagnostic and interventional radiology. - 2015. - Т.3. - №9. - С.81-85. . (in Russ).

3. Semina V.I., Stepanova Yu.A. Study of fetal arterial cerebral hemodynamics in physiologic and complicated gestation // Abstracts of the scientific-practical conference “Baikal meetings” Topical issues of radiation diagnostics. - Irkutsk, 2015. - С.69. (in Russ).

4. Semina V.I., Stepanova Y.A. Perinatal hypoxia: pathogenetic aspects and approaches to diagnosis (literature review). Part I // Medical Visualization. - 2015.- №2. - С. 95-105. . (in Russ).

5. Semina V.I., Stepanova Y.A. Perinatal hypoxia: pathogenetic aspects and approaches to diagnosis (literature review). Part II// Medical Imaging. - 2015. - №3. - С.99-106. . (in Russ).

6. Semina V.I., Stepanova Yu.A. Role of changes in fetal arterial cerebral hemodynamics in physiologic and complicated pregnancies // Scientific and Practical Conference “Crimean Rhapsody. Music of Radiology of Russia”. - Simferopol, 2015. - С.53-54. . (in Russ).

7. Stepanova Yu.A., Semina V.I. Arterial cerebral hemodynamics of the fetus in physiologic and complicated gestation //Materials of the XII All-Russian national congress of radiation diagnosticians and therapists “Radiology 2018”. - Moscow, 2018. - С.156-157. . (in Russ).

8. Batysheva T.T., Klimov Y.A., Romashkova D.M. Analysis of perinatal pathology of the nervous system in children of the first year of life requiring inpatient treatment. / Collection of materials of the Baltic Congress on pediatric neurology - St. Petersburg, 2015. - С. 35 - 37. (in Russ).

9. Belova O.S., Bocharova E.A., Soloviev A.G., Artemova N.A., Paramonova M.V. Screening of deviations of neuropsychiatric development in infants on the basis of neurosonography data // Neurological Bulletin. 2018. Т. 50. № 3. С. 29-32. . (in Russ).

10. Belova O.S., Paramonova M.V., Bocharova E.A. Provision of complex assistance to young children with deviations in mental and speech development // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk region. 2017. Т. 3. № 1 (16). С. 16-19.

Информация об автора

Ниязов Шухрат Тошмирович, д.м.н., доцент кафедры Неврологии Самаркандский государственный медицинский университет, <https://orcid.org/0998-9131-4052-4567>
shucrat@mail.ru

Эргашев Сухроб Саидович, ассистент кафедры неврологии Самаркандский государственный медицинский университет, <https://orcid.org/9791-7386-8111-0998>
suxrobergashev1993@gmail.com

Вклад авторов:

Ниязов Ш.Т. анализ источников литературы, написание текста.

Эргашев С.С. идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Information about the authors:

Niyazov Shuhrat Toshmirovich Niyazov, MD, Associate Professor, Department of Neurology, Samarkand State Medical University, <https://orcid.org/0998-9131-4052-4567> shucrat@mail.ru

Ergashev Suhrob Saidovich, Assistant Professor, Department of Neurology, Samarkand State Medical University, <https://orcid.org/9791-7386-8111-0998>

suxrobergashev1993@gmail.com

Contribution of the authors:

Niyazov Sh.T. Analysis of literature sources, writing the text.

Ergashev S.S. Ideological concept of the work, writing of the text; editing of the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000